

ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА СЕТЬ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ –IP

Халиков Абдулхак Абдулхаирович

д-р техн.наук, проф. Ташкентского государственного
транспортного университета
Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: xalikov_abdulhak@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7412621>

АННОТАЦИЯ

В работе рассматриваются вопросы анализа воздействующих факторов на сеть оперативно-технологической связи –IP. Проанализированы и выявлены потенциальные воздействующие факторы на сеть оперативно-технологической связи на железнодорожном транспорте.

ABSTRACT

The paper deals with the analysis of influencing factors on the network of operational and technological communication -IP. The potential influencing factors on the network of operational and technological communication in railway transport are analyzed and identified.

Ключевые слова: оперативно-технологическая связь, воздействующие факторы, угроза безопасности информации, отказ в обслуживании.

Key words: operational and technological communication, influencing factors, information security threat, denial of service.

В целом, возможные угрозы для сети связи и факторы воздействия делятся на две категории: *естественные и искусственные* (рис.1). Элементы сети оперативно-технологической связи - ОТС повреждены или разрушены в результате воздействия факторов естественного и искусственного происхождения [1-3].

Рис.1. Факторы, воздействующие на сеть ОТС

Естественные угрозы – это угрозы элементам сети, независимым от человеческой деятельности, которые являются результатом объективных физических процессов или стихийных бедствий. Угрозы естественного происхождения включают в себя: землетрясения, грозы и другие природные явления, предсказать их возникновения или степень возможности воздействия на элементы сети в течение длительного времени трудно предсказать и спрогнозировать ущерб, который они наносят причиняемый ими элементам сетей ОТС [4-7].

Искусственные угрозы – это опасность на сети, которая возникает в результате действий человека, и его можно отличить по мотивации действий

[3, 7]: – непреднамеренные (неумышленные или случайные) угрозы, ошибки при создании проекта ОТС и проекта устройств сети, ошибки в программном обеспечении или обслуживающем персонале;

– преднамеренные (умышленные) угрозы, связанные с эгоистичными устремлениями людей (нарушитель) [8-12].

Угрозы искусственного происхождения являются так называемые влияющие системы на сеть, например, железнодорожная контактная сеть, высоковольтные линии электропередач, механические воздействия, а также сегодня наиболее опасная потенциальная угроза – компьютерные атаки (КА) на активные элементы сетей ОТС-IP. Уровень деструктивного воздействия каждого фактора на элементы сетей ОТС-IP определяется степенью неработоспособности элемента и зависит от типа воздействия, его мощности, масштаба и точности [13-15].

Угроза безопасности информации, предоставляемой в сетях ОТС-IP возникают в результате из-за создания канала между источником угрозы и источником информации, которая может представлять угрозу информационной безопасности. Актуальность угрозы для сетевых элементов определяется тем фактом, что источники информации являются уязвимыми и что информационные пакеты распространяются.

По виду источникам угроз можно разделить следующее:

– угрозы, связанные с деятельностью организаций высшего уровня, то есть оснащённостью и мотивацией нарушителя, обусловленными политическими, экономическими и другими целями железнодорожной компании;

– угрозы, связанные с деятельностью организаций, обладающих мотивацией, обусловленной их экономическими, информационными и другими целями;

– угрозы, связанные с деятельностью отдельных физических лиц.

Методы воздействия на сеть ОТС-IP определяются возможностями источника угроз. Источником угрозы, который предпринимает действия или готовится к несанкционированному воздействию на информацию – является *нарушителем информационной безопасности*. Нарушитель это физическое лицо, которое случайно или умышленно совершает действия в своих интересах или в интересах организаций, в результате которых нарушается безопасность информации (конфиденциальность, доступность или целостность информации или процесса обмена информацией), ее обработка техническими средствами в сетях ОТС-IP. Целесообразно рассматривать нарушителей с точки зрения наличия права постоянного или разового доступа к сетям ОТС- IP [16-21].

Различают два типа нарушителей:

- не имеющие права доступа к сетям ОТС – внешние;
- имеющие право доступа к сетям ОТС – внутренние.

Внешними нарушителями могут быть:

- представители разведывательных служб иностранных государств;
- представители криминальных структур (киберпреступников);
- посторонние лица, имеющие экономические интересы.

Внутренними нарушителями могут быть:

- работники (операторы) службы «Ш» или другие сотрудники железнодорожной станции;
- разработчики и поставщики технических устройств для сетей ОТС-IP.

Основной проблемой любой системы (сетей) связи является отказ оборудования. Эта угроза может быть реализована с различными способами, самым простым из которых является отключение каналов связи. Другая опасность заключается в том, что прослушивание разговоров позволяет получать речевую информацию из каналов связи за пределами защищенной области компании, даже если для этого требуется определенное оборудование и соответствующие навыки. Реализовать это на практике, за пределами распределительного щитка здания станции (предприятия) крайне сложно, однако стоит помнить о существовании такой угрозы. Так и традиционной телефонии ОТС, ОТС-IP подвержена различным угрозам, однако из-за особенностей, присущих цифровым

технологиям, здесь гораздо больше возможностей для атак нарушители. В Узбекистане еще не было громких случаев взлома систем(сеть) IP-телефонии, но в других странах распространены различные схемы для осуществления атак мошенничества, которые часто приводят к серьезным экономическим потерям или приостановке технологического процесса.

Говоря об угрозах ОТС-IP, стоит отметить, что они также подвержены атакам на обычные IP-сети, которые можно практически без изменений отправлять в цифровые сети, для сетей ОТС-IP возможны следующие виды атак:

- перехват данных (пакетов);
- отказ в обслуживании (DoS или DDoS);
- подмена номера;
- кража сервисов и телефонный спам.

Перехват данных – эта угроза намного выше для ОТС-IP, поскольку нарушителю больше не требуется физический доступ к телефонной сети. Здесь у вас могут возникнуть трудности с выбором необходимых пакетов для нарушителя, поскольку другие пакеты IP-протокола перехватываются IP-телефонией. Однако эту проблему можно решить путем фильтрации трафика. Захватывая голосовой трафик IP (который по умолчанию не шифруется между шлюзами), злоумышленник может легко восстановить начальное согласование. Для этого существуют автоматизированные инструменты, такие как утилита VOMIT, которая переводит данные, полученные в результате захвата трафика, с помощью анализатора протокола tcpdump, который является частью дистрибутивов Linux. Захваченные данные преобразуются в обычный файл WAV с любого проигрывателя [20].

Отказ в обслуживании (DoS) – Отказ в обслуживании (DoS) - традиционная сеть телефонной связи обеспечивает качество связи даже в случае большой нагрузки на оборудование УАТС, которое не является IP-телефонией. Высокая производительность голосовых данных в сети цифрового вещания приводит к некоторым искажениям и даже потере некоторых IP-сообщений, поскольку пакеты могут быть потеряны при любой нагрузке. Поэтому одной из атак на сеть ОТС-IP может быть передача множества «шумовых-ring» пакетов на сетевой сервер.

Подмена номера – для связи с абонентом в обычной телефонной сети необходимо знать его номер, а в IP-телефонии IP-адрес играет роль телефонного номера. Следовательно, возможна ситуация, когда

злоумышленник может позвонить с «чужого номера». Для этого вам нужно перехватить соединение на этапе инициализации и выдать себя за нужного вам абонента. Эта атака основана на установке значения поля формы в заголовке запроса INVITE.

Кража сервисов и телефонный спам – такие атаки, как кража сервисов, как правило, представляют собой совокупность нескольких действий, в первую очередь обнаружение устройств IP-телефонии, сканирование трафика с целью получения необходимой информации о протоколах, используемых в ОТС -IP сеть. После всех этих предварительных шагов, как правило, сами сервисы похищаются. Другая цель, которую можно преследовать при краже услуг, - отправка нежелательной голосовой почты, то есть фактически тот же спам. На практике это может выглядеть так: злоумышленник автоматически вызывает абонентов, а всем, кто отвечает, предлагается прослушать запись голосового сообщения рекламного характера. Существует специальный терминал для телефонного спама - SPIT (Spamming over Internet Telephony).

Заключение

Проанализированы и выявлены потенциальные воздействующие факторы на сеть ОТС, так как результат анализа показывает, что основными можно считать при передаче информации в сетях ОТС на базе IP-технологий: перехват адресных данных; отказ в обслуживании (DoS); подмена номера и кража сервисов и телефонный спам.

Использованная литература:

1. Бочаров И.О., Цыбулин. Передача речи по IP-сетям. // Электросвязь. – Вып. 6. – С. 41–42.
2. Баскаков И.В., Пролетарский А.В., Мельников С.А., Федотов Р.А. /IP-телефония в компьютерных сетях: учебное пособие.– Москва.: Институт НОК, 2016. – 226 с.
3. Костенко А.И. Алгоритм повышения качества речи в сетях с пакетной коммутацией замещением потерянных пакетов на основе квазипериодической структуры речи: дис. канд. техн. наук: 05.13.17 / А.И. Костенко. – Москва: МИИТ 2010. – 165 с.
4. Ковцур М.М. Методы повышения информационной безопасности IP-телефонии с учетом вероятностно-временных характеристик протоколов распределения ключей: дис. канд. техн. наук: 05.13. 19 / М.М. Ковцур. – СПб.: СПИИРАН, 2016. – 211 с.
5. Лукацкий А.А. IP-телефония: угрозы, атаки и способы их отражения / А.А. Лукацкий. – URL: <http://computerlib.narod.ru/htm>.

6. Халиков А.А., Ураков О.Х. Распределение телефонной нагрузки в сетях оперативно-технологической связи АО «Узбекистан темир йуллари».
// Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации -II Междунар. науч.-техн. конф., посвященная 90-летию со дня рождения профессора Зарипова Мадияра Фахритдиновича, 19–20 сент. 2019 г. Т. 1. – Уфа, 2019. – С. 389–392.
7. Халиков А.А., Ураков О.Х. «Телекоммуникация технологияларининг хозирги ҳолати ва истиқболлари». // Научно-техническая конференции «Современные проблемы и их решения информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций» I -Часть Фергана 30-31 май 2019 год. 9-12с.
8. Халиков А.А., Кривопишин В.А. , Ураков О.Х. Анализ оперативной радиосвязи на участке скоростной и высокоскоростной дороги Ташкент-Самарканд. // Вестник ТУИТ. – 2010. – № 3. – С. 26–27.
9. Халиков А.А., Ураков О.Х. Анализ существующих сетей оперативно-технологической связи и их эффективного развития на основе IP-технологий. // Транспорт, общество, образование, язык. – 2019. – № 2. – URL : <http://ce.if-mstusa.ru>.
10. Халиков А.А., Ураков О.Х. Внедрение модифицированных устройств для оперативно-технологической связи на железнодорожном участке Ангрен – Поп. // Мухаммад ал – Хоразмий авлодлари Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал. – 2018. – № 3 (5). – С. 89–94.
11. Халиков А.А. , Ураков О.Х. Модернизация поездной радиосвязи.
// Вестник ТАТУ. – 2011. – № 2. С. 50–52.
12. Халиков А.А., О.Х.Ураков. Проблемы и перспективы развития поездной радиосвязи в железнодорожном тоннеле «Камчик». // Вестник научных конференций. – 2018. – № 10-4 (38). – С. 118–119. – Сер. Наука и образование в XXI веке. По материалам международной научно-практической конференции 31 октября 2018 г. Ч. 4.
13. Халиков А.А., Ураков О.Х. Распределение телефонной нагрузки в сетях оперативно - технологической связи АО «Узбекистан темир йуллари»
//Норвегия Журнал NJDIS №29 (1) VOL 1. ISSN 3453-9875. -С. 52-55. 2019.
14. Халиков А.А., Ураков О.Х. Существующие проблемы и перспективы развития поездной радиосвязи в железнодорожном тоннеле «Камчик». Материалы в сборнике трудов конференции серии: «International scientific review». (Boston. USA. №11(53). November. - С. 24-28, 2018.

15. Халиков А.А., Мирсагдиев О.А. Темир йўл транспортининг технологик алоқа тармоқларида янги авлод телекоммуникация тизимларини қўллаш. //Muhammad al-Xorazmiy avlodlari. 2019й., 1(7)-сон, 52-55 б.
16. Халиков А.А., Ураков О.Х. Анализ существующих сетей оперативно-технологической связи и их эффективного развития на основе IP-технологии. //«Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык». 2019. № 2 (21). - С.82-85. Иркутск (<http://se.if-mstuca.ru>).
17. Халиков А.А. Мирсагдиев О.А. Оценка телефонной нагрузки на каналах оперативно-технологической связи. // Мухаммад ал -Хоразмий авлодлари Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал. ТУИТ. Ташкент-2019. №3(9). – С.48-52.
18. Халиков А.А., Ураков О.Х. Организация и управления интегральной цифровой сетью оперативно - технологической связи на основе устройств контроллера периферического интерфейса на железнодорожных участках. //UNIVERSUM Технические науки. Раздел Радиотехника и связь. 2020. 1(70). – С. 44-50. Электронный научный журнал. tech@7universum.com.
19. Khalikov A.A., Urakov O.X. Estimation of quality of information of peratively – technological connection transfer. // Норвегия Журнал NJDIS №34. VOL 1. ISSN 3453-9875. №34. 2019. - С.53-56.
20. Халиков А.А., Абдужаппарова М.Б. Разработка метода оценки пропускной способности широкополосного доступа телекоммуникационной сети. Монография «ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ НАШРИЁТ-МАТБАА УЙИ» ДУК. Ташкент-2020. 176 с.
21. Халиков А.А., Ураков О.Х. Усовершенствование сети оперативно-технологической связи на АО «ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ». Издательство «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи» ДУК, Ташкент – 2020. 166 с.

